

Musik für Büchel: Neue Erkenntnisse, aktuelle Tendenzen

Yannick Wey

Der Büchel ist die kürzere, trompetenförmige Variante des Alphorns und wird je nach Herangehensweise unter dem Begriff Alphorn eingeschlossen. Er ist jedoch in mancher Hinsicht anders zu spielen und es gibt wenig ‚offizielle‘ Büchelliteratur. Die Büchelmelodik ist kürzer, prägnanter, wilder und schwieriger zu notieren als die Alphornstücke, die ästhetisch durch die grossen Volksmusikströmungen des 20. Jahrhunderts geprägt sind. Systematisch kann der Büchel an der Seite des Alphorns als Naturtrompete im Sinne der Klassifikation von Hornbostel und Sachs (1914:589) verortet werden. Mehrere namhafte Musikwissenschaftler haben sich zur Etymologie des Wortes ‚Büchel‘ geäussert. Sowohl der Pionier der Musikethnologie Curt Sachs in seinem *Reallexikon der Musikinstrumente* (1913:61) als auch der Zürcher Musikwissenschaftler Antoine-Elisée Cherbuliez (1932:57) nennen als Wortherkunft das althochdeutsche Wort *buhil* (*buhhil*); dieses bedeutet ‚Hügel‘, was einen Zusammenhang mit einem Blasinstrument nicht direkt plausibel macht, obschon der Wortklang für eine Verbindung spricht. Naheliegender scheint die Anlehnung an das lateinische Wort *bucina*, welches die lange, gewundene römische Militärtrompete bezeichnet.¹ Die Herleitung von der Trompete widerspiegelt sich auch in der gewundenen Form des Instruments und steht in Einklang mit einer entsprechenden Hypothese des Organologen Anthony Baines (1976:53).

In diesem Artikel werden aktuelle Erkenntnisse über die instrumentenspezifische Ästhetik des Büchelspiels vorgelegt sowie die derzeitige Art der Vermittlung und Pädagogik des Büchels erläutert. Der bescheidene Forschungsstand dieser Thematik wird mit den neueren Forschungen über das Alphorn und den Büchel verbunden. Hierbei werden in erster Linie anwendungsorientierte Fragen angesprochen; Untersuchungen zur historischen Entwicklung des Büchels können hingegen einem aktuellen Artikel von Wey und Kammermann (2020) entnommen werden. Der Autor spielt selber aktiv Büchel und nähert sich dem Gegenstand aus zweifacher Perspektive, sowohl wissenschaftlich als auch musikpraktisch. Im Zentrum steht hierbei die charakteristische Büchelmusik aus dem Kanton Schwyz und deren Vortragsweise, ohne einen Blick auf die Adaptionen diverser anderer Musikstile auf dem Büchel auszuschliessen.

Büchelmusik ist verglichen mit anderen Genres instrumentaler Volksmusik oft weniger eingängig und damit für ungeübte Hörerinnen und Hörer schwer zugänglich. Die Tonalität des Büchels, dessen Tonmaterial sich in der Regel auf acht verschiedene Töne² der Naturtonreihe beschränkt, lässt nicht die gleichen, für das konventionelle Musikgehör eingängigen Melodien zu wie ein chromatisches Instrument. Dies kann mitunter dazu geführt haben, dass der Büchel, und mit ihm andere relativ kurze Naturtrompeten, im Vergleich mit chromatischen Instrumenten als unvollkommen betrachtet wurde.

Die spärliche Behandlung des Büchels in den Monographien über das Alphorn kann nachgesehen werden, hingegen sind Erklärungen wie jene in *The Garland Encyclopedia of World Music*, dem Standardlexikon der Musikethnologie: „In Muotatal [...] the *grada büchel*, a straight, hollowed-out fir-tree trunk wrapped in birch bark, with a curved bell, is from 4 to 10 meters long“ (Garland Encyclopedia Online 2019:687, Hervorhebung im Original) geradezu absurd und können hoffentlich in Zukunft korrigiert

¹ Die *bucina* wurde in der römischen Militärmusik vom Horn (*cornu*) sowie der kurzen, gestreckten Trompete (*tuba*) unterschieden (Cross 2013:3).

² Gemeint sind die Naturtöne 4 bis 6 sowie 8 bis 12, auf denen der grösste Teil der Büchelmusik aufbaut. Der 3. und 7. Naturton (*g* resp. *b*) werden in der Regel nicht verwendet, die ersten zwei Naturtöne sprechen auf dem Büchel nicht eindeutig an.

werden. Gerade Büchel existieren zwar ganz vereinzelt, sind jedoch kürzer als die rund zwei Meter langen gewundenen Exemplare, ein Büchel mit der zitierten Länge kann nirgends dokumentiert werden.

Warum wurde der Büchel bisher von der Musikforschung vernachlässigt? Mögliche Erklärungen liefern die lokale Konzentration in den Kantonen Schwyz und Bern sowie der verglichen mit dem Alphorn schwierigere Zugang beim Lernen des Instruments. Im Gegensatz zum Alphorn erlangte der Büchel zudem nie den Status eines Emblems alpiner Volkskultur. Möglicherweise gerade deshalb sind Büchelmelodien weniger an konventionelle Hörgewohnheiten angepasst und vermitteln eine ungeschliffene, zuweilen den Erwartungen des Publikums widersprechende Klangwelt.

Einige Aufmerksamkeit erhielt die Muotataler Musik und damit auch der Büchel, nachdem der Musikethnologe Hugo Zemp eine Schallplatte und eine Reihe von Kurzfilmen über die Musiktraditionen des Tals veröffentlichte (Zemp 1988). Während seitens der akademischen Forschung nur ganz wenig zuverlässige Fachliteratur vorliegt, haben engagierte Schülerinnen und Schüler ihre Abschlussarbeiten über den Büchel geschrieben (Wolfsberg 2016, Bürgler 2017), auf beide Arbeiten wird in der Folge eingegangen.

Idiomatische Büchelmusik: Stimmung, Artikulation, Metrik

Die Instrumente von traditionellen Büchelbauern sind meist in der Tonart C und dementsprechend ungefähr 2.4 Meter lang. In neuerer Zeit sind Büchel in B (ca. 2.7 m) häufig. Der Büchel in D (ca. 2.2m) ist immer noch anzutreffen, allerdings wird das Spiel umso anstrengender, je kürzer und somit höher gestimmt das Instrument ausfällt: Die hohen Töne, welche eine grosse Muskel- und Lippenanspannung erfordern, werden durch die höhere Grundstimmung schneller erforderlich. Jedoch sind vereinzelt sogar noch kürzere Büchel mit der Stimmung in Es vorhanden, beispielsweise ein Exemplar aus dem Nachlass des Zeihener Dorf museumsgründers Beda Wülser, das zusammen mit vier anderen historischen Alphörnern und Bücheln im Dorf museum Zeihen verwahrt wird (Ammann et al. 2016:29).

Ein Merkmal der überlieferten Spielweise im Muotatal stellt die ‚gehauchte‘ Artikulation mit Hilfe des Zwerchfells dar. Dabei wird ein Ton nicht wie üblich durch das Unterbrechen des Luftstroms mit der Zunge angespielt, sondern ausschliesslich durch einen vom Zwerchfell gestützten Luftschub. Diese Technik wird in der Regel bei mehreren aufeinanderfolgenden Tönen gleicher Tonhöhe angewandt, dabei wird ein Eindruck des abflachenden Klangs und eines kräftigen, schnellen Anschwellens desselben erzeugt. Der traditionelle Stil mit Zwerchfellschub in virtuosen Büchelgsätzli³ ist beispielsweise auf der CD *Alles echli Anderisch* von Ruedi Marty zu hören (Marty 2004). Bei Intervallsprüngen wird hingegen auf die konventionelle Artikulation mit ‚Zungenschlag‘ zurückgegriffen, was durch historische und aktuelle Tonaufnahmen belegt, aber auch durch die praktische Erfahrung erklärt werden kann. Bei der Tongebung über den Luftstoss vom Zwerchfell ist es sehr schwierig, Intervallsprünge zuverlässig auszuführen. Der Goldauer Alphorn- und Büchelbläser Armin Imlig setzte sich mit der Spielart des Büchels auseinander und fasste seine vieljährigen Erfahrungen in einem Vortrag (Imlig 2008) zusammen. Imlig betont die weiche, indirekte Artikulation; kein Büchelbläser würde den „Ansatz, wie man ihn aus der Blasmusik kennt“ anwenden (Imlig 2008:2). Dass konsequenterweise die Tongebung weniger präzise ausfällt, gehört zum flexiblen Ausdruck, denn Motive werden nicht immer gleich wiederholt, Abweichungen einzelner Töne werden nicht als ‚falsch‘ wahrgenommen, sondern geben der Büchelmelodik eine Dynamik, die im Augenblick entsteht. Das ‚immer gleiche‘ Reproduzieren wird nicht als Ideal angestrebt. Von einigen Büchelgsätzli existieren verschiedene Versionen, die mittels Tonaufnahmen verglichen werden können.

³ *Gsätze*: Kurzes Musikstück oder kurzer Text (vgl. <http://dialekt.muotathal.ch>, 20.08.2019).

Ähnlich wie beim Alphorn wird auch beim Büchel seit einigen Jahren vermehrt über das musikalische Idiom dieses Instruments diskutiert, mitunter dank der Denkanstösse, die der Alphornkomponist Hans-Jürg Sommer in einer Reihe von Aufsätzen lieferte. Die Frage, was unter ‚traditioneller‘ Alphornmusik zu verstehen sei, hat die Fachkommission Alphornblasen des Eidgenössischen Jodlerverbands zur Verfassung von drei Leitsätzen angeregt, welche an den Wettvorträgen an Jodlerfesten zur Geltung kommen sollen und, grob zusammengefasst, die Aufführung von brauchumsbezogener, jodelähnlicher Musik in den Vordergrund stellen. Dies ist insofern eine Neuorientierung, dass der Eidgenössische Jodlerverband bislang keinen Einfluss auf den Inhalt der Vorträge nahm, sondern lediglich formale Leitplanken (‚Technisches Regulativ‘) für die Aufführung setzte. Eine erste Auslegung der Leitsätze für traditionelle Alphornmusik unternahm Sommer (2019) und betont in seinem Aufsatz, dass traditionelle Alphornmusik mit viel legato ausgeführt werde und sich von ‚Bewegungsmusik‘, wie zum Beispiel Tänzen oder Märschen, unterscheide. Inwiefern sich die Leitsätze auch auf die Vorstellung von Büchelmusik auswirken, bleibt abzuwarten, zumal sich diese wie bereits erwähnt von der Alphornmusik in einigen Punkten unterscheidet.

Grundsätzlich mündlich überliefert, bleibt die Notation von Musik für Büchel problematisch. Büchelmusik besteht zu grossen Teilen aus Melodien, die nicht in Taktschemata gefasst werden können (Sommer 1995:3). Die Einteilung in Takte sowie die Festlegung auf bestimmte Notenlinien bei der Transkription führt zu einer Reduktion auf die Vorgaben und Möglichkeiten des Notensystems. Eine metrische Einteilung in Takte kritisiert Imlig: „Jeder Versuch, alte, frei interpretierte Motive in ein Rhythmuskonzept zu zwängen, zerstört leider genau diese freie Interpretation“ (Imlig 2008:3). Diese Einschätzung trifft sich mit derjenigen diverser Transkribierender aus verschiedenen Jahrhunderten, beispielsweise diejenigen des Komponisten Giovanni Battista Viotti, welcher bei seiner Notation einer Alphornmelodie im Jahr 1792 bewusst auf Taktstriche verzichtete (Wey 2019:102).

Doch obwohl bereits Ende des 18. Jahrhunderts die ersten Transkribenten der Jodel- und Alphornmusik in den Alpen feststellten, dass sich diese Musik nicht den Vorgaben des klassischen Notensystems fügt, wurden ab derselben Zeit zunehmend Melodien verschriftlicht, dem gleichstufigen Tonsystem angepasst und in Taktarten eingeteilt (Wey 2019:94).

Vermittlung und Pädagogik

In ihrer Maturaarbeit befasste sich Sandra Bürgler (2017) mit den Schwierigkeiten, das Büchelspiel zu erlernen. Neben den aus der Pädagogik der Blechblasinstrumente bekannten Themen des Ansatzes und der nötigen exakten Muskelspannung für die Erzeugung hoher Töne kommt beim Büchel die Orientierung innerhalb der Naturtonreihe und insbesondere die Intonation ekmelischer, also nicht gleichstufiger Noten dazu. Da beim Spielen eines Naturtoninstruments jegliche sicht- und spürbare Referenzen, wie etwa Tasten, Grifflöcher oder Ventile wegfallen, hängt die Erzeugung einer bestimmten Tonhöhe allein von der kognitiven Vorstellung derselben und ihrer physischen Erinnerung (*embodied memory*) ab. Bürgler stellte sich die Frage, ob innert zwei Monaten die notwendige Technik für das Spielen eines Büchelgätzlis erlernt werden kann, und nennt aus ihrem Selbstversuch mehrere Elemente, welche dabei eine Rolle spielen, wie das Erreichen der notwendigen Höhe bis zum zwölften Naturton (g^{''}), die Kontrolle des Luftstroms für eine stabile Tongebung und den sauberen Wechsel zwischen auseinanderliegenden Tonstufen (Bürgler 2017:17).

Die relativ hohen Hürden, die für das Beherrschen einer Büchelmelodie überwunden werden müssen, stehen im Kontrast zu wenigen Angeboten zum Erlernen des Büchelspiels, diese haben in den jüngsten Jahren allerdings zugenommen. Der Muotataler Kulturverein *Giigäbank* unterstützt seit 2017 den jährlichen *Workshop Büchel blasen*. 2017 wurde der Workshop von Armin Mattmann und Urs Schelbert geleitet, 2018 von Mattmann und Heinz Brandenberger, seit 2019 unterrichtet in diesem Rahmen Cécile Schmidig zusammen mit Brandenberger. Pro Kurs nahmen zwölf Lernende teil, einige haben den Kurs

ein Jahr später fortgeführt und sind somit beim Instrument geblieben. Der Unterricht findet in Gruppen zu sechs Personen statt. Die meisten Teilnehmenden im Jahr 2019 haben das Büchelspiel im Workshop von Grund auf gelernt. Gemäss Schmidig bestand eine der grössten Herausforderungen darin, die Vorstellung der Töne über das Gehör zu vermitteln. Eine Grundlage zum bewussten Anspielen der Noten auf dem Naturtoninstrument ist, sich die Tonhöhe mental vorstellen zu können, ohne diese Fähigkeit kann eine bestimmte Note nicht nachgespielt werden, ein relatives Gehör für Tonhöhen bildet somit die wichtigste Voraussetzung für den Fortschritt auf dem Büchel. Der musikalische Hintergrund der Teilnehmenden am Workshop ist breit gefächert, in der Regel liegen keine Vorkenntnisse von Blasinstrumenten vor; das Interesse ist somit nicht auf Blechbläser und Alphornbläser beschränkt. Die Kurse in Muotathal dauern drei Monate und beinhalten wöchentliche Lektionen. Nach den vergangenen drei Monaten konnten alle Lernenden den Tonumfang bis zum 12. Naturton ausbauen und ein einfaches, in der tieferen Lage liegendes Büchelgsätzli zusammenhängend spielen. Büchel konnten für die Dauer des Kurses von Armin Mattmann geliehen werden. Die Kurse haben dahingehend eine nachhaltige Wirkung, dass mehrere Lernende über den Kurs hinaus regelmässig üben. Dank der Unterstützung vom Verein *Giigäbank* kann der Kurs ausserdem zu einem geringen Preis absolviert werden.

Balthasar Streiff bietet seit kurzem vermehrt Büchelkurse an, deren gute Besuchszahlen eine Nachfrage nach dem Erlernen des Instruments widerspiegeln. Die Kurse finden im Rahmen des renommierten Festivals Klangwelt Toggenburg statt und können dadurch auch ein Publikum, das bisher noch nicht vom Büchel gehört hat, ansprechen.

Quellen für Büchelmusik

Aktuell stellen sich Interpretinnen und Interpreten der Herausforderung, ein vielfältiges Repertoire mit Musik für Büchel aufzubauen. Die Erforschung der historischen und zeitgenössischen Quellen in Form von Notationen und Tonaufnahmen stellt einen wesentlichen Beitrag an die Förderung und Weiterentwicklung des Büchels und dessen Repertoires dar. Jonas Wolfisberg (2016:24) hat in seiner bereits erwähnten Maturaarbeit einen Katalog mit Schwyzer Büchelstücken und deren musikalischen Form erstellt – der Katalog stellt ein wertvolles Nachschlagewerk dar, wenn auch die Stücke oftmals nicht frei zugänglich sind und die Akquisition der Noten mit einigen Rechercharbeiten verbunden bleibt. Eine Vielzahl neuer Kompositionen entstand in den vergangenen zwanzig Jahren; zu den produktivsten Komponisten zählen hierbei Armin Imlig und Hans-Jürg Sommer. Durch die nun aufkeimende Förderung des Büchels sind auch neue Kompositionen zu erwarten. Beispielsweise hat der Toggenburger Simon Lüthi ein Büchelgsätzli komponiert, das sich stilistisch an den traditionellen Bücheljuuzen aus dem Muotatal orientiert (pers. Komm. Schmidig 2019).

Die Forschung an der Hochschule Luzern – Musik hat in den vergangenen vier Jahren einen grossen Quellenkorpus rund um das Alphorn ermöglicht.⁴ Büchelmusik macht zwar einen kleinen Anteil aus, allerdings stellen die neu gewonnenen Melodien wertvolle Zugänge zum kleinen historischen Repertoire des Instruments dar und lassen zudem Erkenntnisse über dessen historische Musizierpraxis zu. Weitere Quellen von Bücheltranskriptionen liegen vor, allerdings sind diese bislang nicht publiziert. In seiner Diplomarbeit legt der Muotathaler Lehrer Peter Betschart (1978) eine Studie über Muotataler Juuze und Büchelgsätzli mit diversen eigenen Transkriptionen vor. Der Aargauer Trompeter André Wey beschäftigte sich 2001 mit dem Büchel und transkribierte eine Reihe von Büchelgsätzli deskriptiv detailliert. Einige frühe Tonaufnahmen mit Muotataler Büchelgsätzli stammen aus der Feldforschung Wolfgang Scharhards von 1936 und wurden mit Hilfe der damals modernsten Aufnahmetechnologie, dem AEG

⁴ Siehe SNF-Forschungsprojekt „Musikalische Beziehung zwischen Alphornmusik und Jodeln – Faktum oder Ideologie?“ unter der Leitung von Raymond Ammann sowie der Projektmitarbeit von Andrea Kammermann und Yannick Wey (Ammann et al. 2019).

Magnetophon K-2, angefertigt. Franz Gwerder spielte die sechs Büchelgsätzli, welche sich auf den Magnetbandspulen mit den Nummern sechs und sieben befinden. Diese werden im Wiener Phonogrammarchiv aufbewahrt, Kopien befinden sich in der Schweizerischen Nationalphonothek und können dort abgehört werden (vgl. Sichardt 1936). Offenbar nicht über die lokale Bezeichnung des Instruments informiert, beschreibt Sichardt (1939:172) die Büchelgsätzli als ‚Alphornweisen‘. Weitere, ältere Aufzeichnungen von Büchelgsätzli sind vereinzelt in den Schriften von Alfred Leonz Gassmanns zu finden.

Einen Ausnahmefall in der ansonsten mangelhaften Büchelforschung stellt die Biographie des Ethnologen und Büchelbläusers Alois Bucher dar, die dank der detaillierten Recherchen Adrian Linders (Linder & Sellato 2016, Linder 2017) auf eindruckliche Weise nachverfolgt werden kann. Transkriptionen ausgewählter Melodien, welche Bucher (1987) als Tonaufnahmen hinterlassen hat, werden zurzeit von Yannick Wey und Balthasar Streiff editiert und 2020 veröffentlicht. Dem einzigen Schüler Buchers, dem Sissacher Heini Stebler, verdanken wir einige handschriftlich notierte Melodien Buchers. Die von Bucher notierten Weisen sind stiltypisch für dessen Büchelmusik, die meist aus kurzen, einfachen Motiven besteht. Buchers Musik war ideell motiviert, komplexe Strukturen spielten derweil keine Rolle.

Abbildung 1: Transkriptionen eines ‚Traditionellen Echorufs‘ Alois Buchers für Heini Stebler (1992) auf einer Kalenderseite.

Eine interessante Entdeckung stellt die Aufnahme zweier kurzer Büchelmelodien mit dem Titel ‚Püchelspiel‘ dar, welche sich im Nachlass des deutschen Arztes Johann Gottfried Ebel (1764–1830) in Zürich befindet und bereits 1973 vom Musikwissenschaftler Martin Staehelin entdeckt wurde (Staehelin 1973:644). Die Originalnoten des ‚Püchelspiels‘ wurden kürzlich von Ammann et al. (2019) veröffentlicht. In der folgenden Aufstellung werden diese mit der zeitgenössischen Büchelmusik verglichen, mit erstaunlichen Resultaten. In Abbildung 2 wird die zweite Melodie Ebels mit einer Transkription des *Bücheljuuz*, gejedelt von Anton Büeler, einer Büchelmelodie, die auf der Schellackplatte *Stösler Schwingfest* von 1928 enthalten ist und von Philipp Frank gespielt wird, sowie einer gejedelten Fassung von 1977 und zwei neueren Büchelaufnahmen verglichen. Die gejedelte Version orientiert sich vollends an der Tonalität des Büchels und intoniert sogar das charakteristische ‚Alphorn-fa‘ (Ammann et al. 2019).

Die Notation aus dem Nachlass Ebels enthält wiederholt die Note *h*, die auf dem Naturtoninstrument nicht wiedergegeben werden kann, dies kann am ehesten als deskriptive Ungenauigkeit der Transkription erklärt werden, eingedenk, dass diese Abschrift aus einer Zeit stammt, als noch keine Tonaufnahmetechnologie zur Verfügung stand und die Melodie nach Gehör, gegebenenfalls nach einmaligem Hören, verschriftlicht werden musste. Im Gegensatz zur ersten Melodie im Nachlass Ebel wurde diese mit den angegebenen Taktstrichen gesetzt (vgl. Abbildung 2), somit kann davon ausgegangen werden, dass sie eindeutig rhythmisiert war und die Takteinteilung in diesem Fall keinen verfälschenden Eingriff

darstellt. Dasselbe gilt für die neueren, auf Tonaufnahmen basierenden Transkriptionen. Bei kleinen Abweichungen in der Taktlänge wurden zusätzliche Noten ohne bezeichnete Taktwechsel eingefügt. Das ‚Alphorn-fa‘, der Viertelton zwischen *f* und *fis*, wird mit einem einfachen Kreuz bezeichnet.

Johann Gottfried Ebel (ca. 1800)

Philipp Frank (1928)

Anton Büeler (Jodel, 1977)

Fredy Schelbert (1982)

Cécile Schmidig (2019)

The image displays five musical staves, each representing a different version of a Büchel melody. Each staff begins with a treble clef and a 3/4 time signature. The notation uses a mix of eighth and quarter notes, with some notes marked with a sharp sign (#) to indicate specific intervals. The melodies are highly similar in structure, showing a clear evolution from the earliest version by Ebel to the most recent by Schmidig.

Abbildung 2: Vergleich der fünf verschiedenen Versionen einer Büchelmelodie von Ebel (ca. 1800), Frank (1929), Büeler (1977), Schelbert (1982) und Schmidig (2019).

Ebels Notation ist undatiert, muss jedoch zu dessen Lebzeiten und somit vor 1830 angefertigt worden sein. Wenn wir davon ausgehen, dass der Autor der Bücher über das Appenzell, über die Bergbevölkerung der Schweiz sowie einer *Anleitung auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweiz zu bereisen* diese Noten in derselben Zeit erhielt, in der er die genannten Bücher publizierte, wären sie um ca. 1800 zu datieren. Die Aufnahme Franks von 1928 datiert somit um über hundert Jahre nach Ebel, Büelers *Bücheljuuz* könnte gemäss Betschart (pers. Komm. 11.10.2015) um 1977 entstanden sein, liegt somit wiederum rund 50 Jahre nach der Aufnahme Franks und wird noch heute in ähnlicher Form auf dem Büchel gespielt. Die fünf Melodien zeigen starke Analogien, die kaum als zufällig betrachtet werden können. Einzelne Intervalle weichen zwar ab, jedoch sind melodische Strukturen auffallend ähnlich und die Melodieführung ist in einem Masse kongruent, dass alle Interpretationen als Versionen derselben Melodie verstanden werden können. Die grössten Unterschiede zeigen sich erwartungsgemäss zwischen der Notation Ebels und der über hundert Jahre später datierten Version Franks. Hingegen sind in den vergangenen gut fünfzig Jahren seit der Tonaufnahme des Juuzers Anton Büeler keine signifikanten Veränderungen in der Melodie zu sehen. Die Schlussfolgerung, diese Melodie sei über 200 Jahre in fast unveränderter Form tradiert worden, widerspricht der Auffassung von mündlicher Überlieferung als

eine sich stets wandelnde Tradition (vgl. Klusen et al. 1978). Eine weitere, kontrastierende Erklärung lautet, dass die Melodie in Vergessenheit geriet und neu erfunden wurde. Durch das reduzierte Tonmaterial des Büchels steigt die Wahrscheinlichkeit einer Reproduktion derselben Melodie. Diese Deutung wird jedoch unwahrscheinlich, wenn wir das Auftauchen dieser Melodie in unterschiedlichen Generationen mit unterschiedlichen musikästhetischen Vorlieben zu erklären versuchen. Als Kompromiss darf angenommen werden, dass dieselbe Melodie verändert wird, über verschiedenen Instrumente und Orte transferiert wird und an verschiedenen Stellen in der Geschichte wiederauftaucht. Die erste Aufzeichnung stammt ebenfalls aus dem Kanton Schwyz, jedoch nicht aus dem Muotatal, sondern aus dem Wägital (heutige Schreibweise: *Wägital*) im Bezirk March.

Aktuelle Forschung und Förderung des Büchels

Der Büchel befindet sich, so eine Aussage Balthasar Streiffs, in einem Schwebestadium ‚zwischen Aussterben und Revival‘. Dank neuer öffentlicher Ausstrahlungen, beispielsweise einem Auftritt Cécile Schmidigs im Schweizer Fernsehen (Schmidig 2019) darf durchaus mit einer zunehmenden Verbreitung des Büchels gerechnet werden. Eine Auswahl aus dem bestehenden Korpus unveröffentlichter Transkriptionen, darunter auch oben besprochene Aufnahmen Sichardts (1936) und den Transkriptionen André Weyss (2001), wird im Mai 2020 publiziert, dies mit der Unterstützung der Gesellschaft für die Volksmusik in der Schweiz.

In das seit einigen Jahren gestiegene Interesse an der Alphornmusik und mehrere Forschungsprojekte wurde auch der Büchel miteinbezogen. Wie bereits angedeutet, steht der Büchel im Kontext des Muotataler Jodelstils. Der Zusammenhang zwischen Juuz und Büchel in Form des im Muotatal, aber auch in anderen Regionen der Zentralschweiz vorkommenden Bücheljuuz (alternative, vom Dialekt abhängige Schreibweise: *Bicheljuuz*) wurde von Ammann et al. (2019) als Fall eines direkten musikalischen Zusammenhangs zwischen Alphornmusik und Jodel untersucht.

Auch der Büchelbau erlebt zurzeit eine Phase der Innovation. Heinz Brandenberger entwickelte einen Prototyp mittels 3D-Druck. Der Vorteil des leichten Büchels aus mehreren Kunststoffteilen liegt unter anderem darin, dass dieser bequem transportiert werden kann. In mehreren Entwicklungsschritten konnte der Prototyp dahingehend verbessert werden, dass die Intonation den angestrebten Naturtonintervallen entspricht. Dank solcher innovativen Entwicklungen sowie dem wachsenden Interesse in Forschung und Praxis würde es nicht erstaunen, wenn der Büchel in naher Zukunft in der alpinen Volksmusiklandschaft vermehrt sichtbar und vor allem hörbar würde.

Dank

Cécile Schmidig hat zur Ausarbeitung dieses Artikels entscheidend beigetragen (insbesondere zum Abschnitt Vermittlung und Pädagogik), sowohl durch ihre Kenntnisse der aktuellen Büchelszene im Muotatal als auch durch Hinweise auf bisher unbeachtete Quellen. Weiterer Dank geht an Balthasar Streiff, Heinz Brandenberger, Sandra Bürgler und Peter Betschart.

Referenzen

Ammann, Raymond, Andrea Kammermann und Yannick Wey. 2016. „Historische Alphörner und Büchel im Dorfmuseum Zeihen“, *Zeihen Heimatblatt* 2016:29.

Ammann, Raymond, Andrea Kammermann und Yannick Wey. 2019. *Alpenstimmung. Musikalische Beziehung zwischen Alphorn und Jodel – Fakt oder Ideologie?* Zürich: Chronos.

- Baines, Anthony. 1993. *Brass Instruments: Their History and Development*. Chelmsford: Courier Corporation.
- Betschart, Peter. 1978. *Büchel und Jutz im Muotatal*. Diplomarbeit, Schwyz.
- Bürgler, Sandra. 2017. *Das Erlernen eines Büchelgsätzlis*. Maturaarbeit, Theresianum Ingenbohl.
- Cherbuliez, Antoine-Elisée. 1929. „Vom Alphorn“. *Bündnerisches Haushaltungs- und Familienbuch* Band 10: 55–58. Chur, Bischofberger & Co.
- Cross, Rodney. 2013. „Bold as brass: ‚brass instruments‘ in the Roman army“. *Macquarie Matrix: Special edition, ACUR* 1–18, <https://studentjournal.mq.edu.au/Cross.pdf>, 31.07.2019.
- Ebel, Johann Gottfried. *Das Püchelspiel in den Wäggethaler Alpen*, undatiertes Manuskript, Staatsarchiv Zürich: Nachlass Ebel (B IX 250).
- Fritz, Hermann. 1999. „Die Metrik des Muotataler ‚Juuz‘“. *Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft* 19: 385–408.
- Garland Encyclopedia Online. 2019. Art. „Switzerland“, Bd. 8, Hrsg. Timothy Rice, 682–700. <https://search.alexanderstreet.com/gIhd,01.08.2019>.
- von Hornbostel, Erich Moritz und Curt Sachs. 1914. „Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch“. *Zeitschrift für Ethnologie* 46: 553–590.
- Imlig, Armin. 2008. *Büchel – Solo bis mehrstimmig*, Vortrag, <http://files.imlig.info/files/2008/buchelvortrag.pdf>, 02.08.2019.
- Klusen, Ernst, Helmut Moog und Walter Piel. 1978. „Experimente zur mündlichen Tradition von Melodien“. *Jahrbuch für Volksliedforschung* 23: 11–32.
- Linder, Adrian und Bernard Sellato. 2016. „Alois Bucher, Borneo Anthropologist and Musical Missionary: A Restless Life in the Müller Mountains, the Swiss Alps, and St. Peter’s Basilica“, *Borneo Research Bulletin* 46: 264–302.
- Linder, Adrian. 2016. „Alois Bucher (1928–2009). Ethnologe, Alphornmissionar, Büchelbläser, Echoforscher“. *Bulletin GVS / CH-EM 2016*: 6–26.
- Marty, Ruedi. 2004. *Alles ä chle anderisch Nr. 2*. CD, im Selbstverlag.
- Sachs, Curt. 1913. *Reallexikon der Musikinstrumente*. Berlin: Julius Bard.
- Schelbert, Fredy. 1982. „Bücheljuuz“. *Urchigs us em Muotathal* (Schallplatte).
- Schmidig, Cécile. 2019. „Büchelgsätzli“. *Potzmusic* (TV-Sendung). SRF, 20.07.2019. <https://www.srf.ch/play/tv/potzmusic/video/familie-schmidig-aus-dem-muotathal-sz?id=ff5dd876-bca8-4f89-b4f0-304f0c404023>, 01.08.2019.
- Sichardt, Wolfgang. 1936. *Aufnahmereise mit dem AEG-Magnetophongerät in die Schweiz. Muotatal*. Unveröffentlicht, Schweizerische Nationalphonothek (Archivnummer: FILE401).
- Sichardt, Wolfgang. 1939. *Der Alpenländische Jodler und der Ursprung des Jodelns*. Berlin: Bernhard Hahnfeld.
- Sommer, Hans-Jürg. 1995. *s’Büchel-Büechli. Melodien – aus der Tradition geschöpft – für Büchel Solo / Duo*. Oensingen: alphornmusik.ch.
- Sommer, Hans-Jürg. 2019. *Jodelartiges Musizieren auf dem Instrument (Alphorn)*. <https://alphornmusik.ch/downloads/jodelartiges-alphornspiel.pdf>, 31.07.2019.
- Staelin, Martin. 1973. „Volksmusikalisches aus den Schweizer Alpen im Nachlass von Johann Gottfried Ebel“. *Schweizerisches Archiv für Volkskunde* 68–69:640–649.

Stebler, Heini. 1992. [Transkriptionen von Büchelmelodien Alois Buchers]. Unveröffentlichtes Manuskript, Sissach.

Wolfsberg, Jonas. 2016. *Der Büchel. Das Instrument und seine Melodien im Kanton Schwyz und im Entlebuch*. Maturaarbeit, Kantonschule Obwalden.

Wey, André. 2001. *Büchel-Gsätzli*. Unveröffentlichte Transkriptionen, Aarau.

Wey, Yannick, Andrea Kammermann und Raymond Ammann. 2018. „Naturjodel und Naturtonreihe – eine gemeinsame Musikästhetik des Alphorns und des Jodels?“. *Bulletin GVS / CH-EM 2017-2018*: 6–13.

Wey, Yannick. 2019. *Transkription wortloser Gesänge. Technik und Rückwirkungen der Verschriftlichung des Jodels und verwandter Gesänge im deutschsprachigen Alpenraum*. Innsbruck: Innsbruck University Press.

Wey, Yannick und Andrea Kammermann. 2020. „The Swiss Alphorn: Transformations of form, length, and modes of playing“. *Galpin Society Journal 73* (im Druck).

Zemp, Hugo. 1988. *Voix de tête, voix de poitrine – Jüüzli du Muotatal*, Videokassette, CNRS Diffusion.

Kurzbiographie

Yannick Wey studierte Trompete in Zürich und promovierte in Musikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Seit 2015 arbeitet er an der Hochschule Luzern – Musik als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Projekten zur alpinen Volksmusikforschung. Yannick spielt Trompete, Alphorn und Büchel und arbeitet zurzeit zusammen mit Balthasar Streiff an der Produktion einer CD und eines Notenbandes mit Büchelmusik.